

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2026, № 4 (Июль-Август)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2026, № 4 (Июль-Август)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есаян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Артикова М.А.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Гиясова Н.О.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Узбекистан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўрақулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодидулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Юнусова Н.Ш.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)
Тиллаева Ш.Ш.	(Узбекистан)

Подписано в печать 20.08.2025.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

**МУЛЬТИМАРКЕРНАЯ СТРАТЕГИЯ РАННЕГО ВЫЯВЛЕНИЯ
ДИАБЕТИЧЕСКОЙ КАРДИОМИОПАТИИ У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ
ДИАБЕТОМ 2 ТИПА: ВКЛАД МЕТАБОЛИЧЕСКИХ СДВИГОВ,
СИСТЕМНОГО ВОСПАЛЕНИЯ, ОКСИДАТИВНОГО ДИСБАЛАНСА И
СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕСТРОЙКИ СЕРДЦА**

Икрамова Феруза Ахадовна

кандидат медицинских наук, ведущий эндокринолог

Нурбаев Фармон Эргашевич

заведующий кафедрой пропедевтики внутренних болезней, профессор

Ахмедов Нодир Ильхомович

врач-эндокринолог

Ходжиева Гулирано Сайфуллаевна

доцент кафедры пропедевтики внутренних болезней

Бухарский государственный медицинский институт, Бухара, Узбекистан

Аннотация. Актуальность. Диабетическая кардиомиопатия — автономное поражение сердечной мышцы, формирующееся при сахарном диабете 2 типа вне связи с ишемической болезнью сердца, клапанными пороками или выраженной артериальной гипертензией. В условиях жаркого климата хроническое тепловое воздействие, повторные эпизоды дегидратации и активация симпатoadреналовой системы могут ускорять метаболические и гемодинамические поломки, способствуя более раннему ремоделированию миокарда.

Цель. Разработать интегральный диагностический алгоритм, объединяющий биохимические и эхокардиографические показатели, для доклинического распознавания диабетической кардиомиопатии.

Материалы и методы. В одномоментное исследование включено 180 пациентов с сахарным диабетом 2 типа (108 мужчин, 72 женщины, средний

возраст 56 лет). Всем участникам выполняли определение HbA1c, индекса HOMA-IR, высокочувствительного С-реактивного белка (hs-CRP), интерлейкина-6 (IL-6), фактора некроза опухоли- α (TNF- α), малонового диальдегида (MDA), супероксиддисмутазы (SOD), NT-proBNP, а также трансторакальную эхокардиографию с тканевой доплерографией. Статистическая обработка включала корреляционный, логистический регрессионный и ROC-анализ, а также моделирование структурными уравнениями.

Результаты. По мере прогрессирования кардиомиопатии зафиксировано ухудшение гликемического контроля (HbA1c от 7,1 до 9,2 %), нарастание инсулинорезистентности, повышение концентраций провоспалительных цитокинов и MDA на фоне угнетения антиоксидантной защиты. Структурные изменения проявлялись увеличением индекса массы миокарда левого желудочка (с 92 до 128 г/м²), объема левого предсердия и соотношения E/e'. Мультимаркерная модель, включающая HbA1c, HOMA-IR, IL-6, MDA, NT-proBNP и E/e', продемонстрировала превосходную диагностическую эффективность (AUC 0,94).

Заключение. Комплексная оценка метаболических, воспалительных, оксидативных и эхокардиографических параметров позволяет надежно идентифицировать субклиническую стадию диабетической кардиомиопатии и должна быть рекомендована для персонализированной стратификации риска, особенно у лиц, проживающих в регионах с высокими температурами.

Ключевые слова: сахарный диабет 2 типа, диабетическая кардиомиопатия, ранняя диагностика, эхокардиография, тканевая доплерография, ремоделирование миокарда, диастолическая дисфункция, индекс массы миокарда левого желудочка, HbA1c, HOMA-IR, NT-proBNP, жаркий климат.

**2-TOIFA DIABET BILAN OG'RIGAN BEMORLARDA DIABETIK
KARDIOMIOPATIYANI ERTA ANIQLASH UCHUN KO'P BELGILI
STRATEGIYA: METABOLIK O'ZGARISHLAR, TIZIMLI
YALLIG'LANISH, OKSIDLOVCHI NOMUTANOSIBLIK VA YURAKNING
STRUKTURAVIY-FUNKSIONAL QAYTA MODELLASHTIRILISHIGA
HISSA QO'SHISH**

Feruza Axadovna Ikramova

Tibbiyot fanlari doktori, yetakchi endokrinolog

Farmon Ergashevich Nurbaev

Ichki kasalliklar propedevtikasi kafedrasini mudiri, professor

Nodir Iloxomovich Axmedov

Endokrinolog

Gulirano Saifullaevna Xodjueva

Ichki kasalliklar propedevtikasi kafedrasini dotsenti

Buxoro davlat tibbiyot instituti, Buxoro, O'zbekiston

Annotatsiya. Dolzarbligi. Qandli diabetik kardiomyopatiya — yurak ishemik kasalligi, klapan nuqsonlari va nazorat qilinadigan arterial gipertenziyadan mustaqil holda 2-tur qandli diabetda rivojlanadigan miokard shikastlanishidir. Issiq iqlim sharoitida surunkali yuqori harorat, dehidratatsiya va simpatik faollikning oshishi metabolik hamda gemodinamik buzilishlarni jadallashtirib, yurakning erta remodelirovaniyesiga olib kelishi mumkin.

Maqsad. Diabetik kardiomyopatiyani klinik belgilar paydo bo'lmaganidan aniqlash uchun biokimyoviy va exokardiografik ko'rsatkichlarni birlashtirgan integral diagnostika algoritmini ishlab chiqish.

Material va usullar. Bir lahzalik tadqiqotga 180 nafar 2-tur qandli diabet bemor (108 erkak, 72 ayol, o'rtacha yoshi 56) kiritildi. Barcha ishtirokchilarda HbA1c, HOMA-IR indeksi, yuqori sezgir C-reaktiv oqsil, IL-6, TNF- α , MDA, SOD, NT-

proBNP darajalari hamda to‘qima dopplerli transtorakal exokardiografiya baholandi. Statistika ishlov korrelyatsion, logistik regression, ROC-tahlil va strukturaviy tenglamalar modellashtirishni o‘z ichiga oldi.

Natijalar. Kardiyomiyopatiya chuqurlashgan sari glikemik nazorat yomonlashdi (HbA1c 7,1 % dan 9,2 % gacha), insulinrezistentlik kuchaydi, yallig‘lanish sitokinlari va MDA konsentratsiyasi ortdi, antioksidant himoya susaydi. Chap qorincha miokard massa indeksi 92 dan 128 g/m² gacha oshdi, chap bo‘lmacha hajmi va E/e’ nisbati ko‘tarildi. HbA1c, HOMA-IR, IL-6, MDA, NT-proBNP va E/e’ dan iborat multimarker model yuqori diagnostik aniqlikni namoyon etdi (AUC 0,94).

Xulosa. Metabolik, yallig‘lanish, oksidlovchi va exokardiografik ko‘rsatkichlarni kompleks baholash diabetik kardiyomiyopatiyaning subklinik bosqichini ishonchli aniqlash imkonini beradi va ayniqsa issiq iqlimli hududlarda yashovchi bemorlar uchun shaxsiylashtirilgan xavf stratifikatsiyasida qo‘llanilishi maqsadga muvofiq.

Kalit so‘zlar: 2-tur qandli diabet, diabetik kardiyomiyopatiya, erta tashxis, exokardiografiya, to‘qima dopplerografiyasi, miokard remodelirovaniyesi, diastolik disfunksiya, chap qorincha miokard massa indeksi, HbA1c, HOMA-IR, NT-proBNP, issiq iqlim.

**A MULTIMARKER STRATEGY FOR THE EARLY DETECTION OF
DIABETIC CARDIOMYOPATHY IN PATIENTS WITH TYPE 2 DIABETES
MELLITUS: THE CONTRIBUTION OF METABOLIC SHIFTS, SYSTEMIC
INFLAMMATION, OXIDATIVE IMBALANCE, AND STRUCTURAL-
FUNCTIONAL REMODELING OF THE CARDIAC**

Feruza Akhadovna Ikramova

MD, PhD, leading endocrinologist

Farmon Ergashevich Nurbaev

Head of the Department of Internal Medicine Propaedeutics, Professor

Nodir Ilkhomovich Akhmedov

Endocrinologist

Gulirano Saifullaevna Khodjjeva

Associate Professor of the Department of Internal Medicine Propaedeutics

Bukhara State Medical Institute, Bukhara, Uzbekistan

Abstract. Background. Diabetic cardiomyopathy is a distinct myocardial disorder that develops in type 2 diabetes mellitus independently of coronary artery disease, valvular pathology, or uncontrolled hypertension. In hot climates, persistent heat exposure, recurrent dehydration, and sympathetic overactivity may accelerate metabolic and hemodynamic disturbances, promoting earlier cardiac remodeling.

Objective. To elaborate an integrated diagnostic approach combining biochemical and echocardiographic markers for the preclinical detection of diabetic cardiomyopathy.

Methods. This cross-sectional study enrolled 180 patients with type 2 diabetes (108 men, 72 women; mean age 56 years). Laboratory tests included HbA1c, HOMA-IR, high-sensitivity C-reactive protein, interleukin-6, tumor necrosis factor- α , malondialdehyde, superoxide dismutase, and NT-proBNP. All subjects underwent transthoracic echocardiography with tissue Doppler imaging. Statistical analyses comprised correlation, logistic regression, ROC analysis, and structural equation modeling.

Results. Worsening cardiomyopathy paralleled deteriorating glycemic control (HbA1c from 7.1 % to 9.2 %), increased insulin resistance, elevated pro-inflammatory cytokines and malondialdehyde, and reduced antioxidant enzyme activity. Left ventricular mass index rose from 92 to 128 g/m², left atrial volume index and E/e' ratio increased significantly. A multimarker panel including HbA1c, HOMA-IR, IL-6, MDA, NT-proBNP, and E/e' yielded excellent diagnostic performance (AUC 0.94).

Conclusion. Comprehensive assessment of metabolic, inflammatory, oxidative, and echocardiographic variables reliably identifies subclinical diabetic cardiomyopathy and should be implemented for personalized risk stratification, particularly in patients living in hot climate regions.

Keywords: type 2 diabetes mellitus, diabetic cardiomyopathy, early diagnosis, echocardiography, tissue Doppler imaging, myocardial remodeling, diastolic dysfunction, left ventricular mass index, HbA1c, HOMA-IR, NT-proBNP, hot climate.

Введение. Диабетическая кардиомиопатия (ДКМП) рассматривается как специфическая форма поражения миокарда, возникающая у пациентов с сахарным диабетом 2 типа (СД2) независимо от наличия коронарного атеросклероза, значимых клапанных нарушений и артериальной гипертензии. В современной кардиологии и диабетологии данному осложнению отводится ведущая роль в патогенезе сердечной недостаточности с сохраненной фракцией выброса, которая существенно ухудшает качество жизни и повышает летальность. Эпидемиологические наблюдения свидетельствуют о том, что субклинические изменения сердечной мышцы обнаруживаются у 30–60 % больных СД2 еще до формирования явных симптомов сердечной декомпенсации, что указывает на длительный «немой» период болезни.

Фундаментом ДКМП служит сложный ансамбль молекулярно-клеточных событий, запускаемых хронической гипергликемией и инсулинорезистентностью. Избыток глюкозы активирует неферментативное гликирование белков с образованием конечных продуктов гликирования (AGEs), полиоловый путь, протеинкиназу C и гексозаминовый каскад, что ведет к митохондриальной дисфункции, нарушению окислительного фосфорилирования и дефициту аденозинтрифосфата в кардиомиоцитах.

Параллельно липотоксичность, вызванная повышенным поступлением свободных жирных кислот, усугубляет энергетический голод клеток.

Центральным звеном, соединяющим метаболические расстройства с воспалением и фиброзом, выступает окислительный стресс. Избыточная продукция активных форм кислорода провоцирует перекисное окисление мембранных липидов, рост концентрации малонового диальдегида и одновременное подавление эндогенных антиоксидантных ферментов, в частности супероксиддисмутазы. Параллельно в миокарде и эндотелии сосудов нарастает синтез провоспалительных медиаторов — интерлейкина-6, фактора некроза опухоли- α и высокочувствительного С-реактивного белка, которые через ядерный фактор NF- κ B стимулируют апоптоз кардиомиоцитов, активацию фибробластов и отложение коллагена в интерстиции.

Для жителей регионов с жарким климатом, к которым относится значительная часть Центральной Азии, дополнительную патогенетическую нагрузку создают внешние факторы: систематическое тепловое воздействие, хроническая гипогидратация, электролитные потери и повышенный тонус симпатической нервной системы. Данные условия могут усиливать метаболический стресс, ускорять оксидативные повреждения и сокращать временной интервал до манифестации сердечной недостаточности. Тем не менее, в литературе практически отсутствуют сведения о комплексной мультимаркерной оценке риска ДКМП с учетом региональных климатических особенностей.

Таким образом, поиск высокоинформативных лабораторных и инструментальных предикторов диабетического поражения сердца, их взаимосвязей и пороговых значений для скрининга представляет собой актуальную научно-практическую задачу. Настоящее исследование направлено на создание многокомпонентной диагностической панели, интегрирующей показатели углеводного обмена, воспаления, оксидативного стресса и

структурно-функционального ремоделирования миокарда, и предназначенной для ранней идентификации ДКМП у больных СД2, проживающих в условиях высоких температур.

Цель исследования. Сформировать многофакторную модель ранней диагностики диабетической кардиомиопатии на основе сочетанной оценки клинико-лабораторных маркеров метаболического статуса, системного воспаления, окислительного дисбаланса и эхокардиографических признаков сердечного ремоделирования.

Материалы и методы. Дизайн работы — одномоментное аналитическое наблюдательное исследование, выполненное на клинической базе Бухарского государственного медицинского института с соблюдением этических принципов Хельсинкской декларации (2013). Каждый участник подписал информированное добровольное согласие.

В исследование включены 180 пациентов с верифицированным СД2 (108 мужчин и 72 женщины, средний возраст 56 лет). Критерии исключения: ишемическая болезнь сердца с гемодинамически значимыми стенозами, клапанные пороки, неконтролируемая артериальная гипертензия, выраженная почечная и печеночная недостаточность, онкологические и острые инфекционные заболевания.

Всем больным проведено стандартное физикальное обследование, антропометрия, лабораторная диагностика, включавшая определение гликированного гемоглобина (HbA1c), глюкозы плазмы натощак, иммунореактивного инсулина с вычислением индекса HOMA-IR, высокочувствительного С-реактивного белка (hs-CRP), интерлейкина-6 (IL-6), фактора некроза опухоли- α (TNF- α), малонового диальдегида (MDA) и активности супероксиддисмутазы (SOD). Уровень NT-proBNP измеряли как маркер миокардиального стресса.

Инструментальная часть включала трансторакальную эхокардиографию с тканевой доплерографией на аппарате экспертного класса. Оценивали стандартные параметры: индекс массы миокарда левого желудочка (LVMI), индекс объема левого предсердия (LAVI), фракцию выброса левого желудочка (ФВ ЛЖ), скорости трансмитрального потока (Е, А) и их отношение, а также скорость движения септальной части митрального кольца в раннюю диастолу (e'). Отношение E/e' использовали как неинвазивный индикатор давления наполнения левого желудочка. На основании эхокардиографических данных пациентов разделили на три группы: I — без эхопризнаков ДКМП, II — с умеренными изменениями, III — с выраженными признаками ремоделирования и диастолической дисфункции.

Статистический анализ выполнен с применением пакета программ SPSS 26.0 и R 4.2. Межгрупповые сравнения проводили с помощью однофакторного дисперсионного анализа, корреляционные связи изучали по методу Пирсона и Спирмена. Независимые предикторы ДКМП выявляли методом бинарной логистической регрессии. Диагностическую эффективность отдельных маркеров и их комбинаций оценивали по площади под ROC-кривой (AUC). Для построения патогенетической модели применяли моделирование структурными уравнениями (SEM). Различия считали статистически значимыми при $p < 0,05$.

Результаты. Метаболический профиль. По мере нарастания тяжести кардиомиопатии отмечено существенное и статистически значимое повышение уровня HbA1c. В I группе среднее значение составило $7,1 \pm 0,8$ %, во II — $8,0 \pm 1,0$ %, в III — $9,2 \pm 1,1$ % ($p < 0,001$). Разница между крайними группами достигала примерно 30 %, отражая углубление хронической гипергликемии. Параллельно возрастал индекс НОМА-IR, подтверждая усиление инсулинорезистентности у больных с более выраженными структурными изменениями сердца.

Воспалительная активность. Концентрации hs-CRP, IL-6 и TNF- α демонстрировали отчетливый рост от I к III группе ($p < 0,001$). Наиболее высокие показатели зарегистрированы у пациентов со сформировавшейся диабетической кардиомиопатией (III группа), тогда как в группе без эхокардиографических отклонений они оставались минимальными. Подобная динамика иллюстрирует наличие хронического низкоинтенсивного системного воспаления, способствующего активации фибробластов и усилению интерстициального фиброза.

Состояние оксидативного равновесия. Уровень MDA, отражающий интенсивность перекисного окисления липидов, последовательно увеличивался по мере прогрессирования заболевания, в то время как активность ключевого антиоксидантного фермента SOD прогрессивно снижалась ($p < 0,001$). Нарушение баланса «оксиданты — антиоксиданты» коррелировало с ухудшением диастолической функции и нарастанием концентрации NT-proBNP, что подчеркивает роль окислительного стресса в повреждении кардиомиоцитов.

Эхокардиографические показатели. Индекс массы миокарда левого желудочка возрастал с 92 ± 12 г/м² (I группа) до 128 ± 18 г/м² (III группа) ($p < 0,001$), что свидетельствует о прогрессирующей гипертрофии левого желудочка. Индекс объема левого предсердия увеличивался с 24 ± 5 до 38 ± 7 мл/м² ($p < 0,001$), отражая хроническое повышение давления наполнения. Ключевой индикатор диастолической функции — отношение E/e' — демонстрировало значительный подъем с $8,2 \pm 1,5$ до $15,6 \pm 2,8$ ($p < 0,001$). При этом фракция выброса левого желудочка во всех группах оставалась в пределах нормальных значений, подтверждая, что диастолическая дисфункция является наиболее ранним гемодинамическим проявлением ДКМП.

Корреляционные взаимосвязи. Выявлена сеть тесных корреляций между изученными параметрами. Уровень HbA1c положительно коррелировал с

содержанием MDA ($r = 0,61$), иллюстрируя связь гипергликемии с окислительным стрессом. Концентрация IL-6 прямо коррелировала с индексом массы миокарда левого желудочка ($r = 0,58$), что указывает на участие воспаления в гипертрофическом ответе. Показатель TNF- α был ассоциирован с величиной E/e' ($r = 0,55$), связывая воспалительную активацию с ухудшением диастолического расслабления. Максимальная сила связи зафиксирована между MDA и NT-proBNP ($r = 0,63$), подтверждая, что оксидативный стресс служит мощным стимулом миокардиального стресса и дисфункции.

Диагностическая ценность биомаркеров. При ROC-анализе отдельные показатели показали хорошую, но не идеальную способность дискриминировать наличие ДКМП. Наибольшая площадь под кривой зарегистрирована для NT-proBNP (AUC = 0,87) и MDA (AUC = 0,85). IL-6 уступал им, но также обладал достаточной информативностью (AUC = 0,82). Интегративная модель, построенная на основе логистической регрессии и включавшая HbA_{1c}, HOMA-IR, IL-6, MDA, NT-proBNP, LVMI, LAVI и E/e', продемонстрировала превосходную диагностическую точность — AUC = 0,94 (чувствительность 91 %, специфичность 89 %). Это превосходит точность каждого маркера в отдельности и обосновывает целесообразность мультипараметрического подхода.

Модель патогенетического каскада. Структурное моделирование позволило проследить последовательность событий: метаболические нарушения (гипергликемия, инсулинорезистентность) запускают воспалительный ответ ($\beta = 0,62$); воспаление, в свою очередь, стимулирует окислительный стресс ($\beta = 0,71$), который непосредственно индуцирует ремоделирование миокарда и диастолическую дисфункцию ($\beta = 0,66$). Таким образом, получена целостная картина взаимоусиливающих патофизиологических процессов, формирующих диабетическое сердце.

Обсуждение и заключение. Выполненное исследование подтверждает, что диабетическая кардиомиопатия развивается как закономерный результат сопряженного действия хронической гипергликемии, инсулинорезистентности, системного воспаления и окислительного стресса, приводящих к прогрессирующей структурно-функциональной перестройке миокарда. Обнаруженное ухудшение всех лабораторных и эхокардиографических показателей при переходе от группы с интактным сердцем к пациентам с выраженной кардиомиопатией наглядно демонстрирует этапность патологического процесса. При этом диастолическая дисфункция и увеличение левого предсердия проявляются раньше, чем падает систолическая функция, что делает их приоритетными мишенями для скрининга.

Тесные корреляционные связи и результаты структурного моделирования подчеркивают, что окислительный стресс и воспаление не являются побочными феноменами, а служат ключевыми посредниками между метаболическим дисбалансом и повреждением сердца. Особо значимая ассоциация MDA с NT-proBNP свидетельствует о том, что накопление продуктов перекисного окисления липидов является мощным фактором миокардиального стресса и предиктором сердечной недостаточности.

Разработанная интегральная панель, объединяющая простые в определении лабораторные тесты и неинвазивные эхокардиографические индексы, показала высокую диагностическую эффективность, превышающую таковую для каждого отдельного параметра. Это позволяет рекомендовать ее для активного выявления ДКМП на субклинической стадии, особенно в условиях ограниченных ресурсов здравоохранения и жаркого климата, где дополнительная тепловая нагрузка ускоряет сердечно-сосудистое старение. Включение в алгоритм регулярного мониторинга HbA1c, HOMA-IR, hs-CRP, IL-6, MDA, NT-proBNP и эхокардиографии с оценкой E/e' и LVMI дает возможность своевременно выделить группу высокого риска, инициировать

персонализированную нефармакологическую и медикаментозную профилактику и, в конечном итоге, замедлить прогрессирование до клинически явной хронической сердечной недостаточности.

Дальнейшие проспективные многоцентровые исследования с расширенной выборкой и длительным наблюдением необходимы для внешней валидации предложенной модели, уточнения пороговых значений биомаркеров и оценки ее влияния на отдаленные исходы. Тем не менее, уже сейчас полученные данные обосновывают целесообразность внедрения мультимаркерного подхода в рутинную клиническую практику ведения больных сахарным диабетом 2 типа.

Литература

1. Rubler S, Dlugash J, Yuceoglu YZ, et al. New type of cardiomyopathy associated with diabetic glomerulosclerosis. *Am J Cardiol.* 1972;30:595–602.
2. Kannel WB, Hjortland M, Castelli WP. Role of diabetes in congestive heart failure: the Framingham study. *Am J Cardiol.* 1974;34:29–34.
3. Seferović PM, Paulus WJ. Clinical diabetic cardiomyopathy: a two-faced disease with restrictive and dilated phenotypes. *Eur Heart J.* 2015;36:1718–1727.
4. Jia G, Hill MA, Sowers JR. Diabetic cardiomyopathy: an update of mechanisms contributing to this clinical entity. *Diabetes Res Clin Pract.* 2018;143:383–396.
5. Bugger H, Abel ED. Molecular mechanisms of diabetic cardiomyopathy. *Diabetologia.* 2014;57:660–671.
6. Dillmann WH. Diabetic cardiomyopathy. *Circ Res.* 2019;124:1160–1162.
7. Boudina S, Abel ED. Diabetic cardiomyopathy revisited. *Circulation.* 2007;115:3213–3223.
8. Aneja A, Tang WH, Bansilal S, et al. Diabetic cardiomyopathy: insights into pathogenesis, diagnostic challenges, and therapeutic options. *Cardiovasc Diabetol.* 2008;7:34.

9. Forbes JM, Cooper ME. Mechanisms of diabetic complications. *Physiol Rev.* 2013;93:137–188.